

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РАС

Автор: Шавкатова Мадина Муроджон кизи¹

Аффилиация: ТГПУ им. Низами совместно с БГПУ им. Максима Танка Инклюзивное образование 2-курс магистратура¹

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17378985>

АННОТАЦИЯ

Современное понимание аутизма включает разнообразные синдромы, характеризующиеся особыми признаками и динамикой психического развития. Каждое из расстройств имеет уникальные причины, которые сказываются на характере нарушений, уровне сопутствующих заболеваний и перспективах социальной адаптации.

Ключевые слова: аутистического спектра, эмоциональное общении, отвержении, аутизм.

ВВЕДЕНИЕ

Расстройства аутистического спектра представляют собой важную проблему среди детей. Аутизм проявляется в недостатках коммуникации и социальных взаимодействий. Дети, страдающие РАС, сталкиваются с трудностями в эмоциональном общении, стремятся к стабильности и выражают стереотипное поведение. Такие расстройства затрагивают психическое развитие, образуя дефициты в областях эмоций и воли, и оказывают влияние на когнитивные и личностные навыки.[4]

Основная часть. Современное понимание аутизма включает разнообразные синдромы, характеризующиеся особыми признаками и динамикой психического развития. Каждое из расстройств имеет уникальные причины, которые сказываются на характере нарушений, уровне сопутствующих заболеваний и перспективах социальной адаптации. Однако степень выраженности симптомов и изменения психики у детей могут варьироваться значительно. У значительной части наблюдается легкая либо умеренная умственная отсталость, но встречаются случаи РАС с нормальным или даже высоким уровнем интеллекта. Нередко среди детей с выраженными симптомами аутизма встречаются отдельные случаи одаренности. Исходя из тяжести симптомов и психического развития, принято выделять четыре категории детей с РАС (Е. К. Лютова, Г. Б. Мони́на). Эти категории различаются по активности взаимодействия с окружающими, уровням саморегуляции, методам общения, формам самостимуляции и степени речевого развития. Далее рассмотрим каждую категорию, начиная с наиболее тяжелых проявлений и заканчивая легкими.

Первая группа. Дети, страдающие аутизмом, не демонстрируют осознанного выбора в общении и взаимодействии с окружающей средой и

взрослыми. Их поведение на месте отличается значительной примитивностью: они не реагируют на обращения, не используют речь или альтернативные способы общения, оставаясь в состоянии аутистической отчужденности от окружающего мира.

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические установки более выражаются в активном негативизме (отвержении).

Третья группа. Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы контакта с окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие программы поведения (в том числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и стереотипные увлечения. Это создаёт экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и обстоятельствами, их аутизм проявляется как поглощенность собственными стереотипными интересами и неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие.

Четвертая группа. Дети, относящиеся к данной группе, сталкиваются с выраженными трудностями в организации произвольного поведения. Они быстро истощаются, из-за чего ухудшается работоспособность, возникает синдром эмоционального выгорания, а уровень тревожности и агрессивности возрастает. Кроме того, наблюдаются значительные затруднения с концентрацией внимания, а понимание, обработка и воспроизведение речевых инструкций происходит с замедлением. На фоне этих проблем у них регистрируется отставание в психо-речевом и социальном развитии. Существенное затруднение представляет отсутствие навыков эффективного взаимодействия с окружающими и адаптации к изменяющимся условиям. Эти дети имеют поверхностное восприятие социальных норм, сталкиваются с трудностями при усвоении правил и внимании к значимым нюансам, в результате чего нередко терпят неудачи в современном обществе. Общение с окружающими нередко выражается в нехватке эмоционального и социального опыта, что отражается на наивности и упрощенности взглядов.[5]

Несмотря на указанные трудности, уровень проявления аутистических черт у детей остается на низком уровне. Аутизм не выполняет роль защитного механизма, а проявляется в виде проблем с коммуникацией: наблюдается повышенная чувствительность, замедленность в взаимодействии и трудности с организацией диалога. У таких детей существует повышенная тревожность; они нередко сталкиваются с легкими сенсорными перегрузками, боятся изменений в привычной среде и испытывают трудности в переживании неудач. Учитывая все вышеперечисленное, они часто нуждаются в поддержке и утверждении со стороны взрослых, что создает зависимость от окружающих. Их поведение иногда чересчур корректно: они стремятся придерживаться установленных норм, что подчеркивает их негибкий подход и системный взгляд на вещи.

Заключение. Данные дети отдают предпочтение установлению межличностных взаимодействий через взрослых, что способствует поддержанию уверенности в неопределённой обстановке. Контроль взрослого способствует обеспечению стабильности и уверенности. При этом отсутствие ясных норм поведения препятствует саморегуляции, что порой обостряет импульсивность. Чувствительность к прерыванию взаимодействия с

взрослыми или негативным отзывам способна замедлить прогресс и, в отдельных случаях, вызвать регрессию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гонина, О. О. Психология дошкольного возраста / О. О. Гонина.— 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 425 с.
2. Kisova, V.V., Lyapina, Yu.N. Features of the age crisis in the transition from preschool to primary school age in children with mental development delay / V.V. Kisova //European Journal of Natural History. — 2018.— № 3. — С. 103-106.
3. Кравцова, Е. Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе /Е. Е. Кравцова. — М: Педагогика, 1991. — 152 с.
4. Лубовский, Д. В. Школьная готовность детей: виды и соотношение с длительностью подготовки к школе /Д. В. Лубовский // Психологическая наука и образование. — 2019. — № 3 (24). — С. 43—51.
5. Авдулова, Т. П. Личностная и коммуникативная компетентность современного дошкольника / Т. П. Авдулова, Г. Р. Хузеева. — М.: Прометей, 2020. — 140 с.

